

Nederlands

Information and Consent

Goedendag

Deze studie is onderdeel van een project dat onderzoekt doet naar de **werkomstandigheden, het beroepsimago en de arbeidstevredenheid van audiobeschrijvers.**

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer **15-20 minuten.**

Het project wordt geleid door Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) en Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be) werkzaam bij de Universiteit Antwerpen.

Voelt u zich vrij om bovenstaande e-mails te noteren in het geval dat u ze later eventueel nodig zal hebben.

Mocht u voor of tijdens het experiment twijfels hebben, neem dan contact met ons op.

We zijn op zoek naar deelnemers werkzaam als **professionele audiobeschrijvers** in **enige vorm van AD** (film, TV, opera, museum etc.) waarbij **elke taal** voldoet.

De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Spaans, Pools, Frans en Italiaans. Selecteer de geprefereerde taal in het dropdown menu hierboven.

Informatie en toestemmingsformulier

Op het volgende scherm vindt u informatie voor deelnemers, gevolgd door het toestemmingsformulier. Lees beide pagina's zorgvuldig.

Mocht u vragen hebben betreft de verstrekte informatie, dit formulier of het onderzoek in het algemeen, voelt u zich dan vrij om contact met de onderzoekers op te nemen via e-mail.

Informatie voor deelnemers

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek betreft de **arbeidsomstandigheden, het beroepsimago en de arbeidstevredenheid van audiobeschrijvers**. U kunt deelnemen door deze online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer **15-20 minuten** in beslag.

Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen. Dit betekent dat de gegevens niet herleidbaar zijn naar u. De onderzoeksgegevens die we tijdens deze studie verzamelen, zullen door de onderzoekers worden gebruikt als onderdeel van datasets, artikelen en presentaties. Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle verzamelde onderzoeksgegevens, kunnen de datasets eventueel in een later stadium worden hergebruikt voor overige onderzoeksdoeleinden.

Uw deelname aan dit onderzoek is op **vrijwillige** basis en u heeft het recht om deelname te weigeren. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om ofwel aan het onderzoek deel te nemen, ofwel uw deelname te beëindigen, zelfs nadat u toestemming heeft gegeven. Beëindiging van deelname hoeft u niet te rechtvaardigen en zal geen nadelige gevolgen hebben.

De **Universiteit Antwerpen** is aangesteld als bevoegd gezag van de huidige studie. Daarnaast is de huidige studie goedgekeurd door de **Ethische Commissie** voor Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen van de Universiteit Antwerpen op 17.02.2022.

Indien u vragen heeft in verband met de studie of uw rechten als deelnemer, kunt u contact opnemen met Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) of Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Hartelijk dank voor het doornemen van het informatieformulier en uw overweging om deel te nemen aan de huidige studie.

Toestemmingsformulier

Bij het **aankruisen van elk vakje**, stemt u in met deelname aan het onderzoek.

Als u **NIET ALLE** vakjes aankruist, betekent dit dat u **NIET** akkoord gaat met deelname aan het experiment en dat u dit onderzoek wenst te verlaten.

Als u vragen hebt voordat u toestemming wilt geven, kunt u contact opnemen met Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) of Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Ik bevestig dat ik de informatie over deze studie heb gelezen en begrepen. Ik heb voldoende tijd gekregen om de informatie te bestuderen en vragen te stellen waar ik adequaat antwoord op heb ontvangen.

Ik ben me ervan bewust dat deelname aan deze studie op elk moment beëindigd kan worden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor mij.

Ik ben op de hoogte van het doel waarvoor de door mij verstrekte gegevens zullen worden verzameld, verwerkt en gebruikt in het kader van deze studie en dat het op vertrouwelijke wijze zal worden behandeld.

Ik ga akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van deze gegevens, zoals beschreven in het informatieformulier voor de deelnemer.

Ik ga akkoord met het hergebruik van de door mij verstrekte onderzoeksgegevens voor overige onderzoeksdoeleinden.

Ik ga vrijwillig akkoord met deelname aan deze studie.

Ik ben bereid informatie te verstrekken over mijn deelname aan eventuele vervolgstudies.

Voor deze studie werken wij samen met QUALTRICS. Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van het privacy beleid en eventuele recente

updates voordat u instemt met deelname aan onze studie. U kunt deze informatie [hier](#) vinden.

Bent u het eens met de privacyverklaring van QUALTRICS?

Ja, ik ben ouder dan 18 jaar, ik heb de privacyverklaring van Qualtrics gelezen en ga akkoord met hun beleid.

Nee, ik heb de privacyverklaring van Qualtrics niet gelezen en/of ga niet akkoord met hun beleid.

Background Information

Wat is uw hoogst behaalde diploma?

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Beroepsonderwijs

Bachelordiploma

Masterdiploma

Doctoraat

Wat is uw opleiding? [meerdere antwoorden mogelijk]

Taalkunde en (vreemde) talen

Letterkunde

Vertalen

Film- en tv-studies

Theaterwetenschap

Acteeropleiding/Drama

Kunst- en/of museumwetenschappen

Psychologie

Journalistiek of Mediastudies

Exacte wetenschap

Informatica en IT

Andere, gelieve te specificeren:

Hoe lang werkt u reeds als audiobeschrijver (in eender welk vakgebied, bv. film, tv, live-evenementen)?

Minder dan een jaar

1-5 jaar

6-10 jaar

11-15 jaar

Meer dan 15 jaar

Aan welke vormen van audiobeschrijving heeft u de afgelopen 5 jaar het meeste gewerkt? [meerdere antwoorden mogelijk]

Film

TV

Museum

Theater

Opera

Andere live-evenementen

Andere, gelieve te specificeren:

Met welke van de volgende stadia van het productieproces heeft u ervaring? [meerdere antwoorden mogelijk]

Het schrijven en/of herzien van het AD-script

AD-scripts vertalen

Machinevertaling gebruiken met post-editing

Het inspreken van AD

Assisteren bij het opnemen van AD met stemacteurs

AD mixen met de originele soundtrack

Kwaliteitscontrole van het eindproduct (bv. het script en/of de opname controleren)

Andere, gelieve te specificeren:

Welke professionele titel(s) gebruikt u voor uzelf?

Waar woont u?

In welke taal/talen schrijft u AD?

Werkt u voor binnenlandse of internationale klanten?

Binnenlandse

Internationale

Beide

Welke van de volgende beschrijft het best uw huidige werksituatie?

Freelancer

In dienst

Working conditions

Heeft u in verleden een specifieke AD-opleiding genoten?

Ja

Nee

In welke vorm? [meerdere antwoorden mogelijk]

Workshop

Beroepsopleiding

Universiteitsopleiding

Stage

Bedrijfsinterne opleiding

Individuele opleiding

Online cursus

Andere, gelieve te specificeren:

Neemt u soms deel in bepaalde professionaliseringsactiviteiten?

Ja

Nee

Biedt uw werkgever u mogelijkheden om u verder te ontwikkelen op professioneel vlak?

Ja

Nee

Welke?

Hoeveel procent van uw inkomen komt van AD-opdrachten?

Minder dan 25%

25-50%

51-75%

Meer dan 75%

Ik weet het niet

Hoeveel procent van uw tijd wekt u aan AD-opdrachten?

Minder dan 25%

25-50%

51-75%

Meer dan 75%

Ik weet het niet

Hoe tevreden bent u met uw inkomensniveau?

Heel tevreden

Redelijk tevreden

Niet tevreden, noch ontevreden

Redelijk ontevreden

Heel ontevreden

In welke mate heeft u controle over:

	In een heel lage mate of helemaal niet	In een lage mate	In een zekere mate	In hoge mate	In heel hoge mate
Uw werkuren	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De klanten waarvoor u werkt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De AD-taken die u aanneemt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uw kosten of inkomensniveau	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
De kwaliteit van de afgeronde AD-taak	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hoe vaak moet uw werk inboeten op vlak van kwaliteit als gevolg van externe factoren (zoals deadlines)?

Altijd

Meestal

Soms

Af en toe

Nooit

Hoe vaak ervaarde u werkgerelateerde stress in het voorbije jaar?

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Af en toe

Nooit

Wat zijn de hoofdoorzaken van uw stress? [meerdere antwoorden mogelijk]

Strakke deadlines

Oneerlijke verloning

Interactie met klanten

Interactie met uw collega's

Interactie met uw werkgever

Gebrek aan feedback

Ongeschikte werkplek

Ongeschikte werkapparatuur

Andere, gelieve te specificeren:

Hoe vaak heeft u het voorbije jaar overwogen om te stoppen met uw job?

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Af en toe

Nooit

Hoe vaak praat u over AD-gerelateerde problemen met...

	Nooit	Af en toe	Maandelijks	Wekelijks	Dagelijks
Andere audiobeschrijvers?	<input type="radio"/>				
Blinde en slechtziende opdrachtgevers?	<input type="radio"/>				
Klanten?	<input type="radio"/>				
Uw werkgever?	<input type="radio"/>				

Hoe vaak krijgt u feedback over de kwaliteit van uw werk?

- Altijd
- Meestal
- Soms
- Af en toe
- Nooit

In welke mate vertrouwen uw klanten of uw werkgever de kwaliteit van uw werk?

- In heel hoge mate
- In hoge mate
- In bepaalde mate

In lage mate

In heel lage mate of helemaal niet

Ik weet het niet

In welke mate beschouwen uw klanten of uw werkgever uw werk als belangrijk?

In heel hoge mate

In hoge mate

In bepaalde mate

In lage mate

In heel lage mate of helemaal niet

Ik weet het niet

Waar werkt u meestal?

In mijn werkkamer thuis

In een andere kamer in mijn huis

In een buitenshuis kantoor

Andere, gelieve te specificeren:

Deelt u uw kantoorruimte?

Neen, ik werk alleen

Ja, met 1 andere persoon

Ja, met 2-4 andere mensen

Ja, met 5-9 andere mensen

Ja, met 10 mensen of meer

Heeft u een eigen werkruimte (nl. een tafel/bureau die met niemand anders wordt gedeeld en voor niets andere gebruikt wordt)?

Ja

Nee

Welke software gebruikt u om uw AD-opdrachten te volbrengen?
[meerdere antwoorden mogelijk]

AD-software

Ondertitelingssoftware

CAT-tools

Teksteditor

Audio-opnamesoftware

Videobewerkingssoftware

Andere, gelieve te specificeren:

Hoe vaak heeft u naast uw werk nog genoeg tijd over voor uzelf of uw gezin?

Altijd

Meestal

Soms

Af en toe

Nooit

Professional Image

In welke mate vindt u dat...

	In heel lage mate of helemaal niet	In lage mate	In bepaalde mate	In hoge mate	In heel hoge mate
AD gepaard gaat met creativiteit?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AD expertise vereist?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
AD een prestigieuze job is?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
audiobeschrijvers als professionele groep zichtbaar zijn in de maatschappij?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
het werk van een audiobeschrijver een economische, politieke of sociale impact heeft?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	In heel lage mate of helemaal niet	In lage mate	In bepaalde mate	In hoge mate	In heel hoge mate
audiobeschrijvers gewaardeerd worden in de maatschappij?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Job Satisfaction

In mijn huidige job voel ik mij als volgt wat betreft...

	Niet tevreden	Een beetje tevreden	Tevreden	Heel tevreden	Ontze tevrec
De mogelijkheid om alleen te werken aan een opdracht	<input type="radio"/>				
De mogelijkheid om van tijd tot tijd verschillende taken uit te voeren	<input type="radio"/>				
De mogelijkheid om iemand te zijn binnen het wereldje	<input type="radio"/>				
De mogelijkheid om dingen te doen die niet tegen mijn geweten ingaan	<input type="radio"/>				

	Niet tevreden	Een beetje tevreden	Tevreden	Heel tevreden	Ontze tevrec
De manier waarop mijn job voor stabiele tewerkstelling zorgt	<input type="radio"/>				
De mogelijkheid om dingen te doen voor anderen	<input type="radio"/>				
De mogelijkheid om iets te doen dat gebruik maakt van mijn vaardigheden	<input type="radio"/>				
Mijn loon en de hoeveelheid aan werk die ik verzet	<input type="radio"/>				
De vrijheid om mijn eigen oordeel te gebruiken	<input type="radio"/>				
De mogelijkheid om mijn eigen werkmethodes toe te passen	<input type="radio"/>				
De arbeidsomstandigheden	<input type="radio"/>				
De voldoening die ik krijg van het werk	<input type="radio"/>				

Hoe tevreden bent u over het algemeen over alle aspecten van uw

baan?

Ontzettend tevreden

Heel tevreden

Tevreden

Een beetje tevreden

Niet tevreden

Heeft u nog bepaalde opmerkingen die u hier wilt delen?

Powered by Qualtrics